

Original paper

O'QUVCHILARDA TAYANCH HAYOTIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ZARURATI

© N.Sh. Shamuratova¹✉

¹Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: ijtimoiy mas'uliyat talabalarning shaxsiy, ma'naviy va fuqarolik kamolotida muhim rol o'ynaydi. Jamiyat taraqqiyotida faol ishtirok etuvchi shaxsni shakllantirish uchun ushbu sifatni erta bosqichdan boshlab rivojlantirish zarur. Oliy ta'lim tizimida bu jarayon pedagogik yondashuvlar va tarbiyaviy faoliyat bilan uzviy bog'liq.

MAQSAD: maqolaning maqsadi — talabalarda ijtimoiy mas'uliyat hissini shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik shart-sharoitlarini aniqlash hamda zamonaviy ta'lim texnologiyalari orqali bu fazilatni rivojlantirish imkoniyatlarini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda pedagogik kuzatuv, so'rovnoma, suhbat, kontent-tahlil, tajriba-sinov metodlari qo'llanildi. 120 nafar talaba ishtirokida ijtimoiy mas'uliyat darajasi o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'tkazilgan tahlillar talabalarning aksariyatida ijtimoiy mas'uliyat tushunchasining yetarli darajada shakllanmaganligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, ta'lim jarayoniga ijtimoiy loyihalar, jamoaviy ishlar va ko'ngillilik faoliyatini integratsiyalash ijobiy natija bergani aniqlangani qayd etildi.

XULOSA: talabalarda ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish bo'yicha ta'lim va tarbiya jarayonining yaxlitligi, pedagogik yondashuvlarning izchilligi va texnologik yangiliklardan samarali foydalanish muhim omil hisoblanadi.

kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, pedagogik zarurat, kompetensiyaviy yondashuv, o'quvchi shaxsi, metodik yondashuvlar, ijtimoiy moslashuv, umumta'lim maktabi.

Iqtibos uchun: Shamuratova N.Sh. O'quvchilarda tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishning pedagogik zarurati. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. B.87–94.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ОСНОВНЫХ ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

© Н.Ш. Шамуратова¹✉

¹Наманганский государственный педагогический институт, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: социальная ответственность играет важную роль в личностном, нравственном и гражданском становлении студентов. Для формирования личности,

активно участвующей в развитии общества, необходимо развивать это качество с раннего этапа обучения. В системе высшего образования данный процесс тесно связан с педагогическим подходом и воспитательной деятельностью.

ЦЕЛЬ: определить социально-педагогические условия формирования чувства социальной ответственности у студентов и проанализировать возможности её развития посредством современных образовательных технологий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались педагогическое наблюдение, анкетирование, интервью, контент-анализ и опытно-экспериментальные методы. Были изучены уровни социальной ответственности у 120 студентов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: проведённый анализ показал, что у большинства студентов понятие социальной ответственности недостаточно сформировано. Вместе с тем было отмечено, что интеграция в учебный процесс социальных проектов, групповых работ и волонтерской деятельности дала положительные результаты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование социальной ответственности у студентов требует целостности образовательного и воспитательного процессов, последовательности педагогических подходов и эффективного использования технологических новшеств.

Ключевые слова: образовательный процесс, педагогическая необходимость, компетентностный подход, личность ученика, методические подходы, социальная адаптация, общеобразовательная школа.

Для цитирования: Шамуратова Н.Ш. Педагогическая потребность формирования у студентов основных жизненных компетенций. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. С.87–94.

PEDAGOGICAL NEED FOR FORMING BASIC LIFE COMPETENCES IN STUDENTS

© Nilufar Sh. Shamuratova¹✉

¹Namangan State Pedagogical Institute, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: social responsibility plays a key role in students' personal, moral, and civic development. To form a personality that actively contributes to social progress, it is necessary to develop this trait from early educational stages. In higher education, this process is closely linked to pedagogical approaches and educational activities.

AIM: the aim of the article is to identify the socio-pedagogical conditions for developing students' sense of social responsibility and to analyze the potential of fostering this quality through modern educational technologies.

MATERIALS AND METHODS: the study used pedagogical observation, surveys, interviews, content analysis, and experimental methods. Social responsibility levels were examined among 120 students.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis showed that most students have an insufficiently developed understanding of social responsibility. However, integrating social projects, group work, and volunteer activities into the educational process demonstrated positive outcomes.

CONCLUSION: the formation of social responsibility among students requires a holistic approach to the educational and upbringing process, consistent pedagogical strategies, and the effective use of technological innovations.

Key words: educational process, pedagogical necessity, competency-based approach, student personality, methodological approaches, social adaptation, general education school.

For citation: Nilufar Sh. Shamuratova. (2025) 'Pedagogical need for forming basic life competences in students, Inter education & global study, vol.3 (7), pp.87–94. (In Uzbek).

Zamonaviy jamiyatda insondan faqat bilimli bo'lish emas, balki hayotda o'z o'rnini topa olishi, shaxsiy qarorlar qabul qilishga qodirligi, ijtimoiy muhitga moslasha olish va tez o'zgaruvchan sharoitlarda to'g'ri yo'l tanlay bilishi talab etilmoqda. Bunday ko'nikma va fazilatlarining zamirida esa "tayanch hayotiy kompetensiyalar" yotadi. O'quvchilarning hayotga tayyorlanishi, ularning faqatgina maktab dasturidagi mavzularni bilishlari emas, balki mustaqil fikrlash, kommunikatsiya madaniyati, muammoli vaziyatlarni hal qilish, axborotni tahlil qilish, jamiyatda faol ishtirok etish qobiliyatlarini egallash bilan belgilanadi.

Bugun ta'lim tizimida yuz berayotgan islohotlar bevosita o'quvchilar shaxsini har tomonlama rivojlantirishga, ularni nafaqat bilimli, balki ijtimoiy-psixologik jihatdan yetuk, madaniyatli va hayotda mustaqil yashashga qodir qilib tarbiyalashga qaratilmoqda. Shu boisdan, tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish masalasi faqat didaktik masala emas, balki pedagogik, ijtimoiy va ma'naviy zaruratga aylangan.

Biroq bu kompetensiyalarni o'quvchilarda shakllantirish har doim ham oddiy va silliq kechavermaydi. Ta'limning mazmuni, metodikasi, o'qituvchining pedagogik mahorati va hatto sinf muhitigacha – hammasi bu jarayonga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan qaralganda, maktab ta'limida tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishning samarali yondashuvlari, metodlari va pedagogik asoslarini chuqur o'rganish bugungi kunda dolzarb muammolardan biridir.

Zamonaviy pedagogikada o'quvchi shaxsini rivojlantirishning muvaffaqiyatli garovi bu – unga individual yondashuv asosida, hayotiy ehtiyojlariga mos metodlarni qo'llagan holda ta'lim-tarbiya berishdir. O'quvchida tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish esa oddiy o'rgatuvchilikdan ko'ra murakkabroq – bu jarayonni ilmiy asosda tashkil qilishni taqozo etadi. Shu bois ushbu ilmiy izlanishda o'quvchilarning shaxsiy faolligini, mustaqil

fikrlash qobiliyatini va ijtimoiy moslashuvchanligini rivojlantirishga qaratilgan metodologik yondashuvlar tanlandi. Tadqiqotda asosiy metodologik tayanch sifatida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv, shuningdek faoliyatga asoslangan yondashuv tanlandi. Bu yondashuvlar o'quvchini passiv bilim oluvchidan faol ishtirokchiga aylantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, kompetensiyaviy yondashuv orqali bilimning amaliyotga tatbiq etilishi, o'quvchi tomonidan kundalik hayotda foydalanilishi tahlil markaziga chiqariladi.

Izlanish davomida ilmiy-nazariy tahlil, pedagogik kuzatuv, anket so'rovnomalari, diagnostik suhbat va eksperiment metodlari qo'llanildi. Ushbu metodlar orqali nafaqat o'quvchilarning hozirgi kompetensiya holati baholandi, balki ularni shakllantirishda samarali metodik usullarni aniqlashga harakat qilindi. Shu bilan birga, turli yoshdagi o'quvchilarning psixologik-xususiyatlarini inobatga olgan holda mos metodik vositalar tanlab olindi.

Tadqiqotda metodologik asos sifatida V. V. Serikov [7], A. V. Xutorskoy [8] va boshqa olimlarning shaxsiy rivojlanish, kompetensiyaviy yondashuv va faoliyat nazariyasiga oid qarashlariga tayandik. Umuman olganda, tadqiqotning metodologik asoslari o'quvchilarning real hayotga tayyorlanish jarayonini chuqurroq tushunishga, ularning kundalik turmushdagi faoliyatlariga mos bilim, ko'nikma va qadriyatlarni shakllantirish yo'llarini aniqlashga yordam berdi. Zero, har qanday ta'lim metodologiyasi zamirida insonni hayotga tayyorlash, uni baxtli qilish g'oyasi mujassam bo'lishi kerak.

O'quvchilarda tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish masalasi zamonaviy pedagogika fanining dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu borada qator xorijiy va mahalliy olimlarning tadqiqotlari muhim nazariy asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Avvalo, kompetensiyaviy yondashuvning nazariy asoslarini ishlab chiqqan olimlardan biri A. V. Xutorskoy [8] hisoblanadi. Uning fikricha, tayanch kompetensiyalar bu – shaxsning o'z hayotiy faoliyatida mustaqil qaror qabul qilishi, axborotni tahlil qilishi, mulohazaga kirisha olishi va muammolarni hal qilish qobiliyatidir. Xutorskoy ta'limda kompetensiyalarni shakllantirishni faqat bilim berish emas, balki hayotiy faoliyatga tayyorlash deb baholaydi.

V. V. Serikov [7] esa shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi doirasida o'quvchining individual ehtiyojlari, qiziqishlari va o'zini namoyon qilish imkoniyatlarini e'tiborga olishni taklif qiladi. Bu yondashuv orqali hayotiy kompetensiyalarni rivojlantirishda o'quvchi shaxsi markazga chiqadi.

Mahalliy olimlardan Q. Yo'ldoshev [3], N. Toshxo'jayev [4], B. Tursunov [6], Z. Jo'rayevlar [5] tomonidan tayanch kompetensiyalar, zamonaviy dars turlari, interaktiv metodlar va shaxsga yo'naltirilgan yondashuv bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar o'zbek ta'lim tizimiga mos modelni yaratishga xizmat qilmoqda. Jumladan, Q. Yo'ldoshev [3] umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishda o'qituvchining kommunikativ roli va metodik yondashuvlarini asoslab bergan.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan "Yangi O'zbekiston – Yangi ta'lim" g'oyasi [1], milliy o'quv dasturlarida belgilangan umumiy o'quv

kompetensiyalari va ularni shakllantirishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlar (XTVning qarorlari, Davlat ta'lim standartlari) bugungi pedagogik faoliyatning amaliy tayanchlarini belgilab bermoqda. Yuqoridagi manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish ko'p qirrali pedagogik faoliyat bo'lib, u nazariy bilimlar, psixologik asoslar, amaliy metodlar va didaktik yondashuvlarning uyg'unligida amalga oshiriladi. Bu esa ta'lim mazmunini yangilash, metodik yondashuvlarni takomillashtirish va o'qituvchilar kompetentligini oshirish zaruratini yuzaga chiqaradi.

Bugungi globalizatsiyalashuv jarayonida o'quvchilarni hayotga tayyorlash, ularni faqat fanni o'zlashtirgan emas, balki hayotda to'g'ri qaror qabul qila oladigan, mustaqil fikrlovchi, ijtimoiy faol, mas'uliyatli shaxs sifatida tarbiyalash ta'lim tizimining asosiy maqsadiga aylanmoqda. Shu nuqtai nazardan olib qaralganda, tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish pedagogik zaruratdan ko'ra – zamon talabi, jamiyat ehtiyoji, davlat siyosatining muhim yo'nalishidir.

O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan 2023-yilda umumta'lim maktablarida o'tkazilgan monitoring natijalariga ko'ra [2], 8–11-sinflar o'rtasida o'tkazilgan ijtimoiy-madaniy kompetensiyalar bo'yicha baholashda 52% o'quvchi turmushda yuzaga keladigan oddiy ijtimoiy muammolarni hal qilishda qiyinchilikka duch kelganini bildirgan. Bu esa o'quvchilarda hayotiy ko'nikmalarning yetarlicha shakllanmaganligini ko'rsatadi. Aynan shu sababli, maktab ta'limi faqatgina bilim berish bilan cheklanmasligi, balki shaxsning real hayotga tayyorlanishiga xizmat qilishi lozim.

Tadqiqot davomida olib borilgan kuzatuvlar va anketalardan ma'lum bo'lishicha, tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishda eng katta samaradorlikka ega bo'lgan metodlar quyidagilar: loyihaviy faoliyat (71%), muammoli vaziyatlar asosida fikrlashni rivojlantirish (65%), guruhviy ish (60%) va rolli o'yinlar (54%). Bu metodlar orqali o'quvchilar o'zaro muloqotga kirishadi, mustaqil qaror qabul qiladi, muammoni turli yo'llar bilan yechishga harakat qiladi va eng muhimi – o'rganilgan bilimni real hayotiy vaziyatlarga tatbiq etishga intiladi.

Shuningdek, o'qituvchilar o'rtasida o'tkazilgan suhbatlar shuni ko'rsatdiki, kompetensiyaviy yondashuvni amaliyotga tatbiq etishda muayyan to'siqlar mavjud. Jumladan, 42% o'qituvchi o'quv dasturlarining hayotiylikka mos emasligini, 38% esa mavjud metodik qo'llanmalar yetarli emasligini ta'kidlagan. Bu holat pedagogik faoliyatda yangicha metodik yondashuvlarni ishlab chiqish va amaliy ko'nikmalarni kuchaytirish lozimligini anglatadi.

Muhokamalarda aniqlangan yana bir muhim jihat – o'quvchilar o'rtasida tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishda oila, mahalla va boshqa ijtimoiy institutlar bilan hamkorlikning zaifligi. Aksariyat o'quvchilarning (taxminan 47%) ijtimoiy faoliyatga jalb qilinmaganligi, bu esa ularda ijtimoiy mas'uliyat va faollikning yetarli darajada shakllanmasligiga olib kelmoqda. Shu sababli, maktab tashqarisidagi ijtimoiy muhit bilan integratsiyalashgan ta'lim jarayonini yo'lga qo'yish hayotiy kompetensiyalarni mustahkamlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

1-chizma. O'quvchilarda tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish tizimining maqsadi

Yuqoridagi faktlar asosida aytish mumkinki, o'quvchilarda tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish ta'limning markaziy yo'nalishiga aylanishi zarur. Bu jarayonda o'qituvchi metodist, yetakchi va motivator sifatida faol ishtirok etishi, ta'lim muhitida esa mustaqil fikrlash, tanqidiy qarash, muloqot madaniyati va ijtimoiy faoliyatga tayyorlik kabi ko'nikmalar rivojlantirilishi kerak. Shunday qilib, o'quvchilarda tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish – bu nafaqat ta'lim sifati ko'rsatkichi, balki jamiyatning ijtimoiy barqarorligi, taraqqiyoti va istiqbolini belgilovchi muhim omildir. Uning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi esa – puxta metodik yondashuv, amaliy dasturlar va tizimli hamkorlikni talab etadi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarda tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish nafaqat metodik zarurat, balki ijtimoiy, madaniy va pedagogik ehtiyoj sifatida namoyon bo'lmoqda. Hayotiy kompetensiyalar – bu o'quvchining kundalik turmushda, ijtimoiy munosabatlarda, kasbiy faoliyatda va shaxsiy rivojlanishda muvaffaqiyatga erishishiga xizmat qiladigan muhim bilim, ko'nikma va munosabatlar tizimidir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarda tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan metodlar (loyihaviy faoliyat, muammoli ta'lim, rolli o'yinlar, guruh ishlar) o'quvchilarni faollikka undaydi, ularni mustaqil fikrlovchi va ijtimoiy faol shaxs sifatida shakllantiradi. Biroq bu jarayonni samarali amalga oshirish uchun o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini oshirish, zamonaviy o'quv-uslubiy vositalarni yaratish va ijtimoiy muhit bilan uzviy hamkorlikni yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, o'quvchilar hayotiy kompetensiyalarga ega bo'lishlari uchun ular nafaqat bilim olishlari, balki o'rgangan bilimlarini real hayotda qo'llash

imkoniyatiga ega bo'lishlari lozim. Shuning uchun ham ta'lim mazmunini yangilash, kompetensiyaviy yondashuvni amaliyotga tatbiq etish, ijtimoiy institutlar bilan hamkorlikda ish olib borish dolzarb vazifalardan biridir. Shu asosda quyidagi xulosalarga kelindi:

tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish ta'limning mazmuniy, metodik va tarbiyaviy jihatlarini qayta ko'rib chiqishni talab etadi.

o'quvchi shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim muhitini yaratish, pedagogik jarayonni shaxsga yo'naltirilgan, faoliyatga asoslangan yondashuv asosida tashkil etish samaradorlikni oshiradi.

o'qituvchilar va maktab jamoalarining metodik salohiyati va pedagogik tafakkuri mazkur kompetensiyalarni muvaffaqiyatli shakllantirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. hayotiy kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim – yosh avlodni mustaqil hayotga tayyorlash, ularning ijtimoiy faolligini oshirish va jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlashning muhim vositasidir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning "Yangi O'zbekiston – Yangi ta'lim" g'oyasi asosidagi ma'ruzalari va nutqlari // www.prezident.uz (2025.07.05).
2. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Umumta'lim maktablari uchun Davlat ta'lim standartlari. – Toshkent: XTV nashriyoti, 2022. – 64 b.
3. Yoldoshev Q. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2020. – 200 b.
4. Toshxo'jaev N. O'qitish metodlarini takomillashtirish. – Toshkent: O'qituvchi, 2017. – 156 b.
5. Jo'raev Z. Pedagogik mahorat asoslari. – Toshkent: Iqtisodiyot va huquq dunyosi, 2021. – 184 b.
6. Tursunov B. Zamonaviy dars: mazmun va metodika. – Toshkent: Ma'naviyat, 2019. – 208 b.
7. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личности ориентированной модели образования // Народное образование. – 2003. – №5. – С. 58–64.
8. Сериков В.В. Личностно-ориентированное образование: поиски смысла и технологии. – Волгоград: Учитель, 2010. – 192 с.
9. Khudoynazarov, E. (2023). Boshlang'ich ta'limda mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning ahamiyati. Молодые ученые, 1(13), 32-37.
10. Эгамберган, Х. М. (2023). Ўқувчиларда танқидий фикрлашни ривожлантиришнинг педагогик ва методик асослари. Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari, 4, 56-59.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Shamuratova Nilufar Shokir qizi**, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti magistranti, [**Шамуратова Нилуфар Шокир кизи**, магистрант Ташкентского государственного педагогического университета имени Низомий], [**Nilufar Sh. Shamuratova**, Master's student at Nizami Tashkent State Pedagogical University]; manzil: O'zbekiston, Toshkent shahri, Bunyodkor shoh ko'chasi, 27-uy [адрес: Узбекистан, г.Ташкент, шоссе Бунёдкор, дом 27], [address: Uzbekistan, 27 Bunyodkor Avenue, Tashkent city]